

**TADBIRKORLIK FAOLIYATINI YURITISHDA IQTISODIY
FIKRLASHNING AHAMIYATI VA IQTISODIY KOMPETENSIYANI
RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR**

Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi

*Professional ta'limni rivojlantirish instituti doktoranti, O'zbekiston davlat Jahon
tillari universiteti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasida o'qituvchisi*

Tursunova Mushtariy Akram qizi

*O'zbekiston davlat Jahon tillari universiteti “Menejment” ta'lim yo'nalishi I-
bosqich talabasi*

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi o'quvchi va talabalarning iqtisodiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish zarurati, unda eksternal omillarning tutgan o'rni yoritilib, pedagogik jarayonni tashkil etish orqali ta'lim sifatini kafolatlovchi elementlarni samarali kombinatsiyalash zaruratiga urg'u berilgan. Ta'limning iqtisodiy fikrlashni shakllantiruvchi bosh ilohot maydoni sifatida baholanib, ta'lim berishda iqtisodiy kompetensiyaga ega mutaxassislarni tayyorlashda zamonaviy modeldan foydalanish tafsilotlari va taklifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli muhit, iqtisodiy fikrlash, samaradorlik, iqtisodiy kompetensiya, iqtisodiy kompetensiyani rivojlantirish modeli

Kirish. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi zamonaviy tadbirkorlik uchun tubdan yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Bugungi sharoitda iqtisodiy jarayonlar nafaqat internet va axborot texnologiyalariga tayanadi, balki ularning samaradorligi to'g'ridan to'g'ri iqtisodiy fikrlash darajasiga bog'liq. Raqamli iqtisodiyotning asosida bilimga, ma'lumotga, raqamli platformalarga va tezkor qaror qabul qilishga asoslangan dinamik tizim yotadi. Raqamli texnologiyalar orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, bozor ehtiyojlarini oldindan aniqlash, real vaqt rejimida talab va taklif o'zgarishlarini kuzatish hamda logistika jarayonlarini optimallashtirish mumkin. Bu esa tadbirkorlikda an'anaviy yondashuvdan ko'ra ancha chuqur strategik fikrlashni talab qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik faoliyatining samarali tashkil etilishi bevosita iqtisodiy fikrlash darajasiga bog'liq bo'lib, bu fikrlash modeli innovatsion yondashuv, tezkor qaror qabul qilish va resurslardan oqilona foydalanishni talab qiladi. Raqamli iqtisodiyotning asosiy tamoyillari – raqamlashtirish, shaffoflik, tezkor axborot almashinuvi, qiymat yaratishning yangi shakllari – tadbirkorlardan an'anaviy iqtisodiy tafakkurdan ko'ra kengroq analitik yondashuvni talab etadi. S.Gulyamovning “Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari” asarida ta'kidlanganidek, raqamli iqtisodiyotda asosiy resurslar

moddiy aktivlar emas, balki bilim, intellektual kapital va innovatsion texnologiyalardir [1]. Raqamli iqtisodiy muhitda tadbirkorning asosiy sifatleri — oldindan ko‘ra bilish, strategik fikrlash, risklarni boshqarish, jamoani boshqarish, tez qaror qabul qilish — doimiy ravishda rivojlantirilishi zarur. Bu fazilatlar iqtisodiy ta‘lim bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, iqtisodiy ta‘lim shaxsda bozor qonuniyatlarini anglash, xarajat-daromad tahlili, talab va taklif dinamikasini baholash, raqobat afzalliklarini aniqlash ko‘nikmalarini shakllantiradi. D.A Mirzayev va M.S.Nabixonovlarning ishlanmalarida iqtisodiy fikrlashning raqamli transformatsiya davrida alohida ahamiyat kasb etishi, ayniqsa zararlarni minimallashtirish va strategik yutuqlarni ko‘paytirishda muhim omil ekani qayd etilgan [2].

Prezidentimiz ta‘kidlaganidek, “Innovatsiya va raqamli texnologiyalar iqtisodiyotimizning yangi drayveriga aylanishi shart”, degan g‘oya tadbirkorlikni modernizatsiya qilishda muhim o‘rin tutmoqda. Aylanma iqtisodiyot (circular economy) tamoyillari ham zamonaviy tadbirkorlikda muhim o‘rin egallab, resurslar qayta ishlanishi, chiqindilarni minimallashtirish, mahsulot hayotiy siklini uzaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Bu model raqamli iqtisodiyot bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, IoT, Big Data, sun‘iy intellekt kabi texnologiyalar resurslardan foydalanishni monitoring qilish, muqobil yechimlarni yaratish va ekologik barqarorlikni ta‘minlash imkonini beradi [3].

Aylanma iqtisodiyotga xos tamoyillar – resurslardan takror foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish, mahsulotning butun hayotiy siklini boshqarish – raqamli iqtisodiyot bilan uyg‘unlashganda samaradorlik yanada ortadi[4]. Raqamli texnologiyalar material oqimlarini kuzatish, ishlab chiqarish jarayonlarining ekologik yuklamasini baholash, energiya tejankor modellarni joriy etish va resurslarni qayta taqsimlash bo‘yicha ma‘lumotlarni aniq tahlil qilishga imkon beradi. Shu bois raqamli iqtisodiyot va aylanma iqtisodiyot bugungi kunda bir-birini to‘ldiruvchi tizim sifatida qaralmoqda. Mamlakatimizda barqaror rivojlanishga qaratilgan islohotlar aynan shu yo‘nalishlarda olib borilayotgani bejiz emas. Demak, raqamli iqtisodiyot bilan aylanma iqtisodiyot uyg‘unlashganda, barqaror tadbirkorlik modeli vujudga keladi. Ammo, bu modelning samarali ishlashi bo‘lajak kasb egalarining iqtisodiy fikrlashlari salohiyat darajalariga chambarchas bog‘liqligi shubhasiz. Shunday ekan, ta‘limni islohotlar markazi deya ta‘kidlash har qanday urg‘ulardan yiroq bo‘lgan ta‘kid deb erkin baholanishi mumkin. Ta‘limning bosh qurollari bu uning mazmuni, metod, vositalari va yondashuvlaridir. Bu ta‘lim sifatini ta‘minlovchi elementlarning

uyg‘unlashuvi yordamida o‘quvchilarning iqtisodiy kompetensiyalarini rivojlantirish muammosi o‘z yechimini topishi shubhasiz. Quyida keltirilgan tahlillar orqali, iqtisodiy ong va tafakkurni ta‘lim oluvchilarda shakllantirish va rivojlantirish uchun zarur eksternal (tashqi) muhitning to‘laqonli shakllanganligini xulosa qilish mumkin. Demak, endilikda masala bevosita ta‘lim jarayonini tashkil etish va mavjud shart-sharoitlardan boxabar holda foydalanishga intilishda yotadi.

Mavjud ichki imkoniyatlar tahlili. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun keng ko‘lamli imkoniyatlar yaratildi. Prezident farmonlari bilan ro‘yxatdan o‘tish jarayonlari soddalashtirildi, soliq yuklari yengillashtirildi, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi qabul qilinib, raqamli xizmatlar infratuzilmasi kengaytirildi. IT Park, Yoshlar texnoparki, biznes inkubatorlar, akseleratorlar, startaplarni qo‘llab-quvvatlash markazlari, innovatsion laboratoriyalar - bularning barchasi yangi iqtisodiy muhitni shakllantirmoqda va tadbirkorlik ekotizimini mustahkamlamoqda. Mazkur imkoniyatlar nafaqat poytaxtda, balki viloyatlarda ham kengayib borayotgani tadbirkorlar sonining ortishiga va iqtisodiy faollikning oshishiga xizmat qilmoqda. Bu infratuzilma yoshlar uchun raqamli biznesni boshlash, investorlar bilan hamkorlik qilish va bilim almashishning muhim maydoniga aylangan.

Iqtisodiy kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirishda ta‘limning tutgan o‘rni va roli. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkor quyidagi sifatlarni aniq rivojlantirishi zarur: bozor o‘zgarishlarini oldindan ko‘ra bilish, ma‘lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, jamoani boshqarish va motivatsiya berish, risklarni ilmiy yondashuv asosida baholash, uzoq muddatli strategiya ishlab chiqish, innovatsion fikrlash, texnologik yangiliklarga moslashuvchanlik. Bu sifatlarni nafaqat biznesning muvaffaqiyatli yuritilishini ta‘minlaydi, balki raqobatbardoshlikni mustahkamlaydi. Shu nuqtai nazardan iqtisodiy ta‘lim alohida ahamiyatga ega. Iqtisodiy bilimlar bozor mexanizmlarining ichki mantig‘ini tushunishga, resurslarni oqilona taqsimlashga, investitsion qarorlarni baholashga, moliyaviy oqimlarni nazorat qilishga va eng muhimi – iqtisodiy fikrlashni shakllantirishga yordam beradi. Prezidentimiz o‘z nutqlaridan birida ta‘kidlaganidek, “Yoshlarimiz iqtisodiyotni chuqur tushunishi, tashabbus ko‘rsatishi va raqobatga kirisha olishi – kelajak taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri”dir. Bu fikr iqtisodiy ta‘limning jamiyat taraqqiyoti va tadbirkorlik madaniyatini shakllantirishdagi o‘rnini yanada yaqqol ko‘rsatadi.

Iqtisodiy fikrlashni shakllantirish esa faqat nazariy ta‘lim bilan cheklanmaydi. Uni rivojlantirishning zamonaviy usullari - raqamli simulyatsiyalar, biznes o‘yinlari,

real tahliliy loyihalar, startap amaliyotlari, big data bilan ishlash, moliyaviy savodxonlik treninglari - tadbirkorning amaliy kompetensiyasini oshiradi. Raqamli iqtisodiyotda bu kompetensiyalar barqaror biznes yuritishning asosiy omiliga aylanadi. Iqtisodiy fikrlashni shakllantirish uchun faqat auditoriya mashg‘ulotlari yetarli emas. Startap loyihalarida ishtirok etish, biznes simulyatsiyalarda qatnashish, real bozor hodisalarini tahlil qilish, analitik kitoblar o‘qish, data-tahlil bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish kabi faol metodlar ham juda samarali. Ishbilarmonlik olamida muvaffaqiyatga erishgan tadbirkorlarning ko‘pchiligi aynan amaliy tajriba va ilmiy yondashuvni uyg‘unlashtira olgani uchun natija ko‘rsatgan.

Tadbirkorlikni o‘rganish va iqtisodiy kompetensiyani rivojlantirishning 3 modeli mavjud bo‘lib, ular talab, ehtiyoj va kompetensiya modellaridir. Talab modeli bihevioristik paradigmasiga asoslanib, bilim va ma’lumotni bir kishidan ikkinchisiga yetkazishni nazarda tutadi. Ehtiyoj bu subyektivist paradigmasiga asoslanuvchi model bo‘lib, o‘rganuvchining individual ehtiyojlaridan kelib chiqib zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni unda shakllantirish. Kompetensiya modeli interaktiv paradigmasiga urg‘u berib, tadbirkor real hayotda faoliyati davomida duch kelishi mumkin bo‘lgan holatlarga yechim topishni o‘rgatishga asoslanadi.

1-chizma. Tadbirkorlik sifatlari va iqtisodiy kompetensiyani rivojlantirishning 3 modeli.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot va aylanma iqtisodiyotning birlashuvi tadbirkorlikni yangi bosqichga olib chiqmoqda. O‘zbekistonda yaratilgan imkoniyatlar, davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan qo‘llab-quvvatlash, yoshlarning raqamli va iqtisodiy savodxonligini oshirishga qaratilgan dasturlar – bularning

barchasi zamonaviy tadbirkorlik ekotizimini shakllantrmoqda. Bu jarayonda iqtisodiy fikrlash markaziy rol o‘ynaydi. Chunki iqtisodiy fikrlash – bu nafaqat bilimlar majmui, balki har bir qarorni ongli ravishda, tahlilga tayanib, barqaror taraqqiyot tamoyillariga asoslangan holda qabul qilish qobiliyatidir. Shunday ekan, uni shakllantirish va rivojlantirish maydoni hisoblanuvchi ta’lim sohasida mutaxassislarni tayyorlash jarayoniga zamonaviy yondashuvlarni integratsiya qilish maqsadga muvofiq. Jumladan, ta’limda talab, ehtiyoj va kompetensiya modellari uyg‘unlashuviga erishish orqali ta’lim oluvchilarning raqobatbardosh mutaxassislar bo‘lib ishchi kuchi bozoriga o‘z intellektual salohiyatlarini yuqori bahoda taklif qilishlariga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gulyamov, S. S., Ayupov, R. H., & Baltabayeva, G. R. (2019). *Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari* [Blockchain technologies in the digital economy] (O‘quv qo‘llanma). “Fan va texnologiyalar” nashriyoti.
2. Mirzayev D.A., Nabixonov M.S. — “Raqamli va yashil iqtisodiyot integratsiyasi: O‘zbekiston tajribasi”, TSUE ilmiy jurnali.
3. Azizova, M. O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotini rivojlanishi va uning asosiy yo‘nalishlari. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, Vol. 1 No. 11–12, 2023.
4. Ahmadjonova, F. O. Q. (2023). Raqamli iqtisodiyotning rivojlantirish tamoyillari [Principles of development of digital economy]. “*Science and Education*” *Scientific Journal*, 4(2), 1530–1532.

QORI NIYOZIY NOMIDAGI
TARBIYA PEDAGOGIKASI
MILLIY INSTITUTI